

TÊXTEIS EMBRIONÁRIOS: EXPERIMENTAÇÕES EM ARTE E CIÊNCIA

Doutora Thatiane Mendes Duque (UEMG)

Izabela Soraia Duarte (UEMG)

Vitória Ferreira Ferron (UEMG)

INTRODUÇÃO

A produção e pesquisa têxtil possui uma longa história. No período do Renascimento, por exemplo, a indústria têxtil deu um grande salto. Na Itália foram elaboradas técnicas para pesquisa design de superfície de tecidos muito sofisticados: como brocado, veludo e cetim. A máquina de tecelagem Jacquard, de 1801, foi uma outra conquista têxtil. Essa máquina simplificou o processo de tecelagem, tais como: brocado e damasco. Jacquard é controlada por cartões perfurados, nos quais cada linha da tecelagem é representada em um cartão. Foi uma das raízes do surgimento da ciência da computação e da automação industrial, que também contaram com cartões perfurados para programar a sequência de operações executadas por computador. Portanto, é uma evidência de que as origens das ciências tiveram suas raízes no mundo têxtil. E hoje podemos reconhecer cada vez mais atuante o investimento científico, na intercessão com o design e arte, na busca por materiais têxteis mais ecológicos “sensíveis” ao corpo e ao meio ambiente. Temos a hipótese também, de que a partir da união entre arte, design e ciência, se intensificam as possibilidades criativas de produção têxtil.

Baseando-se no livro *Tecidos - Histórias, trama, tipos e usos* de Dinah. B. Pezzolo (2007), podemos destacar alguns tipos de têxteis que possuem nanotecnologias em suas fibras: 1) *Tecido antibactericida* - capazes de eliminar ou reduzir colônias de bactérias; tornado possível por meio de banho no beneficiamento do tecido; 2) *Contra manchas* - repelem água e óleo; beneficiado com *Teflon*; 3) *Antiestresse* - possui cápsulas que liberam

óleos essenciais que acalmam as pessoas; 4) Encapsulados de odores - usados para hidratar, como aromaterapia e como repelentes de insetos.

Deste modo, acreditamos que a relação interdisciplinar entre arte e ciência, flexibilizam barreiras “disciplinares”, estreitando uma relação que existe desde a era moderna, quando ciência, filosofia e arte eram linguagens com um igualitário na sociedade. É importante considerar que a ciência e a arte costumam inovar em conceitos, materiais e ideias até então pouco exploradas. Como prova, no século XV, Leonardo da Vinci foi um artista - cientista que atuava como matemático, engenheiro, inventor, anatomista, arquiteto e botânico.

No renascimento, Leon Battista Alberti e Pierro de la Francesca, foram mentores da perspectiva *artificialis*. No impressionismo, Monet, Cézanne, Renoir e Sisley, tiveram como inspiração pesquisas sobre visão, apresentadas pelo químico Eugène Chevreul (SANTAELLA, 2012).

Ao longo do século XX a relação ciência-arte foi se tornando cada vez mais próxima, a ponto de desenvolver uma vertente própria: a bioarte. Bioarte é um termo estabelecido pelo artista e cientista Eduardo Kac nos anos 90. Kac realizou sua primeira obra em bioarte, a Coelha Alba. Kac alterou a genética de uma coelha para que se tornasse fluorescente.

Edith Medina (2007, p 2) diz que: em bioarte, o material orgânico se converte em ferramenta para o bioartista [...] desde borboletas, plantas, genes, DNA, até a pele humana, laboratórios, biorreatores e tubos de ensaio; são utilizados em suas obras.

Stephen Wilson (2002), aponta como um dos campos fronteiros entre arte e biologia, os estudos sobre: a microbiologia, genética, o comportamento de plantas e animais, o corpo, processos cerebrais-corporais, tecnologias imagéticas do corpo, e outros campos da medicina.

Nesta pesquisa, focamos na investigação artística - científica sobre biomateriais para a criação de têxteis. Buscaremos investigar o potencial dos biomateriais para substituição de têxteis que são comumente considerados como danosos à ecologia. Podemos chamar de **Biomaterial**, todo material que possua uma das características seguintes, ou ambas: 1) ter origem de uma fonte renovável; 2) possuir a propriedade de ser biodegradável.

Elegemos trabalhar inicialmente com raízes de vegetais. Consideramos importante salientar que, a raiz como biomaterial, para produção de lâminas têxteis, tem como ponto de partida estudos que mesclam: arte, ecologia, biologia e seus encontros com a química, para criação de lâminas de bioplásticos a base de vegetais. Ou seja, neste sentido a produção científica têxtil alia-se à arte e ao design, para investigar as características específicas de determinado material, bem como os processos envolvidos. A fim de gerar experiências e objetos, que qualifiquem determinado material para além de sua qualidade utilitária, ou seja, não apenas pelo que é, mas também pelo que faz, pelo que nos expressa e pelo que nos provoca.

ARTE E CIÊNCIA: PROCESSOS ECOLÓGICOS/BIOLÓGICOS EM MATERIAIS ATIVISTAS

Ailton Krenak (2018, p. 2), líder indígena brasileiro, ambientalista, filósofo e poeta, nos alerta sobre a importância de pensar e vivenciar a natureza em seu sentido mais cosmológico. Pois acreditamos que assim, encontraremos diferentes maneiras de nos relacionarmos, com menos competitividade, com mais conexão e respeito, não só com seres humanos, mas com todos seres coabitantes deste ecossistema.

De acordo com Rupert Sheldrake (2020, p 25), “biologia é a ciência que estuda os seres vivos - se converteu em ecologia - o estudo das relações entre os seres vivos”. O termo ecologia foi estabelecido por Haeckel, em 1866, biólogo, naturalista, filósofo, médico, professor e artista alemão. Em sua descrição, Sheldrake diz que “o estudo das relações entre organismos e seus ambientes, tanto nos lugares que habitam, como no esboço das relações que os sustentam. [...] a natureza é um todo interconectado, um sistema de forças ativas. Os organismos não podiam ser entendidos de forma isolada.”(SHELDRAKE, 2020, p. 83).

O termo ecologia, cada vez mais necessita de revisão. Pesquisadores com vivências diferentes, como Ailton Krenak, também contribuem com esta perspectiva cosmológica e relacional sobre a ecologia:

A ideia de ecologia está relacionada a um conjunto de referências sobre um determinado lugar. Ecologia, para quem vive em uma floresta, é floresta viva a respirar e a inspirar: a vida da floresta é o suporte para a materialidade e a espiritualidade da existência, da cultura e da produção/reprodução da subsistência. Essa existência comum entre sujeitos coletivos e o lugar é desgarrada da Terra pela violência colonial, um processo político é marcado pela relação assimétrica de poder que caracteriza a expansão/conquista do capitalismo. (KRENAK, 2018, p. 1)

Assim, a partir do ponto de vista dos autores apresentados, o termo ecologia deveria partir de um sentido de coexistência, da relação entre seres vivos. Pois, pensar em ambiente ecológico é pensar na natureza como um todo, sem divisões/hierarquias.

Pesquisadores contemporâneos, como Krenak, nos alertam sobre como a humanidade se afastou desse sentido de ecologia, e da natureza. Segundo ele “devíamos admitir a natureza como uma imensa multidão de formas, incluindo cada pedaço de nós, que somos parte de tudo [...]” (KRENAK, 2019, p. 33).

Atualmente, na busca por estratégias criativas que demonstrem potencial para diminuição do desequilíbrio ecológico, artistas têm investigado e se inspirado em sistemas ecológicos. Neste campo de pesquisa, surgem novas metodologias, processos e descobertas de matérias primas naturais.

As novas possibilidades que surgiram com a inserção de artistas em laboratórios, e a parceria com cientistas, como também a partir de empreendimentos individuais de pesquisa, nos apresenta uma outra fase da bioarte. Como aponta Fabiola Fonseca, 2017:

Arte que se apropria dos protocolos e instrumentos biológicos. Seriam para outras possibilidades. Arte que questiona a ciência. Arte que remove antigas barreiras, que cria, que reinventa, que lança novos olhares sobre velhos adornos. Arte que experimenta, que abre portas, que traz mais meadas para seus entrelaçamentos. Arte que se aproxima da Biologia. Quantas potências misturadas. (FONSECA, p. 22)

A busca por um diálogo com a biologia, por meio da ciência, levou a arte a questionar os seus limites, bem como a intervenção do homem na natureza e na vida dos seres vivos. Esses trabalhos em ciência-arte costumam estar envoltos por muitas polêmicas, como o poder sobre a vida de outros seres.

Neste contexto, há ainda uma vertente de pesquisa sobre materiais ecológicos, que praticam processos com uma certa "liberdade de desenvolvimento científico de materiais". Materiais derivados do cultivo de micro-organismos como fungos e bactérias, ou de matérias primas advindas do meio vegetal. Que também apresentam inúmeras possibilidades, tanto poéticas, como também de inovação tecnológica e ecológica. Tais materiais vêm sendo conhecidos como **materiais ativistas**.

Materiais ativistas/ materiais abertos, se baseiam principalmente no conceito de open source, em que o uso de redes de conhecimento, compartilhamento, difusão e modificação de dados, tem como intuito o desenvolvimento de materiais e processos mais transparentes. Esse acesso à informação e às novas tecnologias estão permitindo que as pessoas produzam objetos por conta própria. Movimentos que vêm sendo conhecidos também como: DIY e Maker.

O termo Maker foi estabelecido por Dale Dougherty, editor de tecnologia que instituiu que deveria prevalecer, na atividade da comunidade maker, a partilha, inspiração e motivação. Neste sentido, os processos de pesquisa maker envolvem criativamente e ciência, e acabam transformando a educação, a economia em muitos casos. Tais movimentos/ processos possuem afinidades com o manifesto Biopunk.

De acordo com o Manifesto Biopunk, de Meredith Patterson:

Nós, os biopunks, nos dedicamos a colocar as ferramentas da investigação científica nas mãos de qualquer pessoa que as queira. Estamos construindo uma infraestrutura de metodologia, de comunicação, de automação e de conhecimento disponível publicamente.

Biopunks experimentam. [...] (PATTERSON, 2010, tradução nossa)

A proposta do movimento Biopunk é pensar a liberdade de investigação em ciência, para que possa ser de livre acesso para todos. E não mais restritas aos espaços acadêmicos e as grandes empresas de tecnologia. Pois, quanto mais limitado for o acesso à pesquisa científica, menos teremos oportunidade de encontrar alternativas para os problemas que vivemos, e ficamos mais longes de possíveis soluções.

O Biopunk, as manifestações maker e DIY, possuem um objetivo em comum: gerar possibilidades descentralizadas de conhecimento. E ao mesmo tempo possibilitar o livre acesso à informação. Para que qualquer pessoa, com poucos recursos, possa replicar e contribuir com processos científicos em sua própria casa.

Deste modo, o poder sobre o conhecimento e criação de certos produtos e materiais, não estão mais restritos às grandes corporações. Acreditamos que a produção de novos materiais deveriam surgir a partir dessa consciência necessária ativista e ecológica. Em que a arte, na pesquisa de materiais, para além de expressar, comunicar, ela também possa ter uma função social.

A ecologia há muito tempo, é fonte de inspiração, mas atualmente ela tem sido praticada de modo diferente no campo artístico. Como aponta Andrew Brown (2014):

Em tempos recentes, no entanto, vem crescendo a tendência na arte contemporânea de considerar o mundo natural, não apenas como fonte de inspiração ou objeto a ser representado, mas também como um campo para se influenciar diretamente – uma esfera de ação para transformar e melhorar através de meios criativos. (BROWN, 2014, p. 15)

A interseção entre ciência e arte, acaba permitindo a realização de riscos maiores, mais do que um projeto científico somente. Por outro lado, a arte, assim como a ciência, possui o mesmo substrato processual que é a experimentação. Nas palavras de Brown:

Como resultado, projetos artísticos são capazes de suportar um nível de risco muito superior do que experimentos científicos típicos, que geralmente vêm carregados de expectativas de resultados tangíveis ou até mesmo lucratividade para seus patrocinadores (ou quem paga pela pesquisa). Eles podem engajar comunidades locais e reunir amplo apoio local de formas que a ciência por si só raramente consegue fazer. (BROWN, 2014, p.7).

Pesquisas biopunks, possuem características em comum com a filosofia DIY *Do It Yourself* (faça você mesmo). O DIY surgiu por volta do ano de 1912, nos EUA, teve em

princípio, o objetivo de maximizar economias em reformas e criações de objetos. DIY se refere à economia criativa, cultura, tecnologia e outras possibilidades diversas.

A filosofia DIY também está ligada à sustentabilidade e a comunidade. Pois, quando determinado grupo de indivíduos decide utilizar materiais já existentes, para uma nova criação, movimentam uma ação sustentável em um determinado local e tem como referência uma das grandes figuras internacionais do design.

Atualmente, essa abordagem de autoprodução de Materiais DIY, transformam materiais caseiros, para oferecer novas funções, expressões e qualidades estéticas, muitas vezes devido à sua produção artesanal e à origem da matéria-prima. Esses materiais também podem estar intimamente ligados a tecnologias como Open Materials. Deste modo, a criação de biotêxteis como material ativista, se conecta com o movimento DIY, através de experimentações, descobertas e processos criativos, com compartilhamento livre sobre os "modos de fazer" e suas receitas.

O objetivo com a produção de biomateriais é recuperar hábitos saudáveis, mais benéficos para o ser humano e seu meio ambiente, levando em consideração toda a experiência associada.

BIOPLÁSTICOS X RAÍZES: EM TECIDOS EMBRIONÁRIOS E UMUARAMA

O plástico é um dos materiais mais presentes no nosso dia-a-dia. Tem permeado todos os lugares, e é considerado o material que mais polui o planeta. Afeta grande parte da biomassa com produtos químicos, e fisicamente, afeta o ecossistema marinho pois ele tem sido consumido por criaturas marinhas. Faz com que uma grande quantidade de água seja desperdiçada e contaminada nos seus processos de fabricação. Em seus estágios iniciais, o plástico foi uma melhoria para a humanidade, mas seu uso excessivo ao longo dos anos gerou um impacto adverso tanto no social quanto no meio ambiente.

Entretanto, a situação do planeta, em relação à poluição e a vontade dos usuários para que as indústrias adotem modelos mais sustentáveis e saudáveis, está fazendo com que cada

vez mais empresas incorporem novos materiais e políticas de sustentabilidade como parte de sua produção.

Esta necessidade de mudanças é impulsionada principalmente por duas forças: a busca por soluções para problemas técnicos e tecnológicos, e a busca por materiais mais acessíveis e competitivos. Este projeto tem como uma de suas referências teóricas sobre biomateriais, o trabalho de Miriam Ribul, que em sua publicação, intitulada: *Recipes for Material Activism* (2014), procura uma forma de praticar “ativismo”. O termo foi cunhado por Ribul, identificando-o com uma abordagem de baixa tecnologia que democratiza a produção e o desenvolvimento de materiais. Em sua publicação, realiza um agrupamento/coleção de receitas, que divulgam modelos colaborativos de produção e de aprimoramento de biomateriais e seus processos de criação, a partir de ferramentas e ingredientes acessíveis.

Os bioplásticos são materiais biodegradáveis, permeiam diferentes linguagens e criam conexões entre o presente, relacionando as pesquisas entre arte e tecnologia, com o passado ancestral, e o fazer manual. De forma ampla, podemos definir um bioplástico como sendo um **biopolímero**, que se refere ao arranjo das moléculas do material. Os biopolímeros podem ser classificados em dois tipos: aqueles que vêm diretamente de organismos vivos e aqueles que precisam ser sintetizados, mas são provenientes de um recurso renovável.

Segundo BRITO, G. F; AGRAWAL, P. ARAÚJO, E. M; MELO (2011), há basicamente dois grupos principais de biopolímeros: 1) **biopolímeros naturais**: incluem proteínas (gelatina, glúten, colágeno, queratina, proteínas do leite ou soja), polissacarídeos (amido, celulose, quitosana, alginatos, carragenina e pectina), lipídios (ceras, ácidos graxos e monoglicerídeos); 2) No segundo grupo, dos **bioplásticos sintéticos** está o ácido polilático (PLA), assim como alguns poliésteres produzidos pelo metabolismo de bactérias (polihidroxialcanoatos ou PHA). Os bioplásticos também podem ser classificados em outros três grupos importantes: 1) Biobase ou parcialmente biobase que não são biodegradáveis; 2) Plásticos de base biológica e biodegradáveis; e 3) Plásticos à base de fósseis que são biodegradáveis.

Dentro das pesquisas sobre biomateriais, se destacam dois tipos: 1) os bioplásticos produzidos a partir de fontes renováveis; 2) os produzidos a partir de células vivas ou microrganismos (colônias de bactérias, fungos e plantas). Ambos tipos de biomateriais são compostos geralmente por um biopolímero, um solvente (água) e um plástico (glicerina vegetal), sendo polímeros macromoléculas compostas pela união de várias moléculas menores, unidas entre si.

EXPERIMENTAÇÕES DO GRUPO CASULO: TÊXTEIS E EMBRIONÁRIOS

O Grupo Casulo, tem como objetivo investigar materiais e processos em arte e ciência, procura criar têxteis e vestimentas que capacitem o corpo para novas relações e afetos com seu entorno. Neste trabalho, 'têxteis embrionários', a proposta do grupo foi desenvolver pesquisas sobre bioplásticos criados a partir de matérias-primas advindas principalmente de raízes. Para isso foi feita a extração de amido de mandioca, cará e batata. Também foi investigado formas de extrair pigmentos, a partir de métodos tradicionais.

Figura 1- Biopolímero feito a base da extração do amido da raiz mandioca e pigmentado com curcuma.

Fonte: acervo do grupo casulo

Figura 2 - Raíz curcuma, utilizada como pigmento.

Fonte: acervo do grupo casulo

A receita utilizada (Figura 1) consiste no uso de amido de mandioca, o pigmento líquido de curcuma, água e glicerina. Podem ser testadas muitas variações de receitas, que são a base para o desenvolvimento de biotêxteis, aumentando ou diminuindo componentes a fim de alterar a textura final do tecido e explorar ao máximo sua potencialidade.

Para uma conexão ancestral do trabalho e o respeito com a fonte de pesquisa, que também é um alimento, a partir de uma base de amido de mandioca, foram estudadas receitas para entender essa substância como matéria-prima na produção de têxteis. Nossa proposta é criar um receituário de produção de têxteis a partir de vegetais. As primeiras receitas investigadas foram coletadas de diversas fontes de produção e pesquisa baseadas na cultura maker e DIY.

Elegemos iniciar a pesquisa sobre as receitas de biomateriais vegetais, tendo as raízes como matéria prima principal. As raízes são uma parte importante para as plantas, é por meio delas que acontecem as ecologias subterrâneas. Constituem mais da metade de uma planta, são o sistema de defesa contra patógenos, parasitas e toxinas, interagem com os organismos mais microscópicos do solo, detectam as plantas ao seu redor e se comunicam com elas. Mas, além disso, consideramos que o estudo sobre as raízes como biomaterial, possui também uma importância simbólica, de reconexão com a terra e com os nossos antepassados.

UMUARAMA

Sallisa Rosa é uma artista indígena brasileira que exerce seus trabalhos a partir de experiências intuitivas, do sagrado e também executa trabalhos com relação entre território e natureza. Ela expõe seu trabalho através da fotografia, vídeo, instalações e obras interativas. Durante sua estadia em Belo Horizonte no programa Bolsa Pampulha, Sallisa elaborou a obra Umuarama (nome indígena para “lugar de descanso”), que consistia em uma horta cultivada (Figura 3) nos arredores do museu, com a proposta de divisão de territórios de acordo com o tipo de plantio, que envolveu cultivo de mandioca, milho e batata.

Na descrição da obra é dito pela artista que a palavra arte não teria traduções em línguas indígenas, pois os povos tradicionais não separam a arte da vida, e que “a arte abrange um universo de práticas que não são necessariamente um objeto ou um artefato, mas que compõe em ritualizar a vida.” Nas palavras da artista: “no mundo globalizado em que vivemos, com esgotamento de sentidos, faz-se necessária a construção de novos valores que deslocam para revalorização da cultura ancestral, o que deveria parecer arcaico, mas é, ao final, futurista.” Sua obra remete à ancestralidade, ao enraizamento e ao lugar sagrado. A própria artista entende “a mandioca como caminho artístico ancestral, como possibilidade de enraizar a cultura indígena na cidade”. A mandioca é tecnologia indígena e é também um ser encantado, cultivado coletivamente” (ROSA, 2019).

Figura 3 - Umuarama: Conversa ao pé da fogueira. 2018 . Sallisa Rosa

Fonte: JA.CA – Centro de Arte & Tecnologia - <<https://www.jaca.center/sallisa-rosa-br/>>

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Biotêxteis, bioarte, entre outros conceitos, estão cada vez mais presentes em um campo contemporâneo que interliga arte e biologia. Acreditamos que as práticas artísticas contemporâneas que são inspiradas em processos e elementos da natureza, reafirmam cada vez mais sua importância e pensamento de um envolvimento entre a poética e a ética. Ou seja, de um pensamento mais voltado para a importância da realização de ações "curativas/afetivas" com o meio ambiente e com os seres vivos. Ações mais sustentáveis, e menos voltadas para a produção e consumo em grande escala.

Assim, as roupas, acessórios, joalheria e inclusive cosméticos, são um meio de pesquisa que vem sendo sensibilizada pelas investigações biológicas. A roupa passa a nos envolver em reflexões sobre a importância do uso de materiais naturais, mais sustentáveis, que se apresentam como inovação material. Estes biomateriais são criados a partir de processos que envolvem: agares (algas), gelatinas, e microorganismos, por exemplo.

Deste modo, os biomateriais passam a solicitar também uma reflexão sobre seus processos e narrativas que se estabelecem na criação.

Explorações em biologia, muitas vezes rotuladas de biomimética ou biomimética, examinam a natureza como um recurso para novos desenvolvimentos. Janine Benyus descreve a biomimética como uma disciplina emergente que busca soluções sustentáveis emulando os designs e processos da natureza. As células solares imitam as folhas; experimentos com bactérias criam biotêxteis. Objetos que envolvem e estimulam todos os nossos sentidos são projetados usando dados científicos. (SEYMOUR, Sabine. 2008, p 11)

Acreditamos que é importante entender os materiais e seus processos, para que a produção de material seja abrangente, inteligente e eficaz. Pois está claro que o impacto da industrialização excessiva dos que usamos e suas cadeias de exploração, tornam-se emergente a necessidade de se gerar uma materialidade mais sustentável, que não só intervenha de forma menos agressiva no meio ambiente e nos corpos, mas também que gerem canais produção

mais diversificados e inclusivos.

Portanto, em contextos de biodesign e bioarte, buscamos repensar as possibilidades que uma matéria-prima biológica, transformada em material, nos apresenta. Para isso, foi preciso pensar não apenas nas possibilidades futuras de uma matéria-prima/material, mas também sua história, presente e passado. Desta forma, somos convidados (as) a pensar a materialmente em si, e as relações que podem se estabelecer dela.

Vemos que um material pode transcender a sua materialidade, o organismo, o seu uso, para traçar caminhos que reúnam aspectos culturais, sociais e políticos.

A capacidade de repensar matérias-primas, permite visibilizar novas aplicações e processos, que sejam mais vinculadas à sua história material. Esta metodologia, de pesquisa material em bioarte e biodesign, permite especular sobre os usos futuros, desencadeando diálogos sobre supostas idéias sobre eles. Nesse contexto, um laboratório científico pode ser visto como um ateliê de experimentações. Artistas com tubos de ensaio, desenvolvendo materiais por meio de outras formas, vivas, que se transformam em superfície. Porém, diferente da ciência que busca resultados, a arte dá uma maior atenção ao processo, valorizando mais o caminhar do que o produto final (FONSECA, 2017).

A criação de peças, na bioarte, só são possíveis graças ao processo de experimentação, que proporciona a descoberta das possibilidades de trabalho. Não existem binarismos na arte (FONSECA, 2017), o processo é intrínseco à obra. Vimos que, os biotêxteis a base de biopolímeros, e sua junção com a tecnologia, acarretam em muitas expectativas futuras. O próprio material, nos apresenta um "ciclo de vida" que pode nos inspirar em diversos sentidos. Pois, como nos diz, Ana Cantera (2015), "ao incorporar materiais biológicos, habilitamos esse "tempo mítico" e aleatório [...]. Alguns deles crescem, se alimentam, se reproduzem, se movem, respiram, se hidratam, se defendem e morrem; outros se degradam, se decompõem, modificam, e mudam de cor. Tudo isso acontece independente que sejam parte do mundo da arte ou não[...]" (CANTERA, 2015, p. 46. tradução nossa).

REFERÊNCIAS

- BRITO, G. F.; AGRAWAL, P.; ARAÚJO, E. M.; MÉLO, T. J. A. Biopolímeros, Polímeros Biodegradáveis e Polímeros Verdes. *Revista Eletrônica de Materiais e Processos*, Campo Grande, p. 127-139, 31 set. 2011. Disponível em: <<http://www2.ufcg.edu.br/revista-remap/index.php/REMAP/article/view/222/204>>. Acesso em: 22 jun. 2022.
- BROWN, Andrew. *Art & Ecology Now*. Tradução de Fernanda D'Alessandro. Thames & Hudson. 2014. 256p.
- CANTERA, Ana Laura. *Co-creaciones híbridas: horizontalidad y relaciones entre la naturaleza y el hombre, desde el arte, las nuevas tecnologías y el desarrollo sustentable*. 2015. 134 f. Tese (Doutorado) - Curso de Tecnologia e Estética das Arte Eletrônicas, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Buenos Aires, 2015.
- FONSECA, Fabíola Simões Rodrigues da. *Bactérias transgênicas, pincéis e bancadas de laboratório: experimentações entre os territórios da ciência e da arte*. 2017. 113 f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2017.
- KRENAK, Ailton. Ecologia Política. *Ethnoscintia-Brazilian Journal of Ethnobiology and Ethnoecology*, v. 3, n. 2, 2018.
- KRENAK, Ailton. *Ideias para adiar o fim do mundo*. São Paulo: Editora Companhia das Letras, 2019. 47 p.
- MEDINA, Edith. Bioarte: Una nueva fórmula de expresión artística. 4, Ciudad de México. *Revista Digital Universitaria*. Ciudad de México, 2007, 4 p. Disponível em: <http://www.revista.unam.mx/vol.8/num1/art01/ene_art01.pdf>. Acesso 27 de jun. 2022.
- PATTERSON, Meredith. A Biopunk Manifesto. *Radio Free Meredith*, 30, jan. 2010. Disponível em: <<https://maradydd.livejournal.com/496085.html>>. Acesso em: 4, abr. 2022.
- PEZZOLO, Dinah Bueno. *Tecidos: história, tramas, tipos e usos*. 4. ed. rev. e atualizada. São Paulo: ed. Senac. São Paulo-SP, 2017. Disponível em: https://dirin.s3.amazonaws.com/drive_materias/1649870283.pdf. Acesso em: 27 jun. 2022.

- RIBUL, Miriam. *Recipes for Material Activism*. Inglaterra: Embodied Energy Series, 2014. *E-book* (52p.) color. Disponível em: <https://issuu.com/miriamribul/docs/miriam_ribul_recipes_for_material_a>. Acesso em: 24 jun. 2022.
- RIZOLLI, Marcos. Estudos sobre Arte e Interdisciplinaridade. 16, Florianópolis, SC. Anais. Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores de Artes Plásticas. *Dinâmicas Epistemológicas em Artes Visuais*. Florianópolis, Setembro 24 a 28, 2007, p. 914-924.
- ROSA, Sallisa. Umuarama. In: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA DE BELO HORIZONTE, Museu de Arte da Pampulha. *7º Bolsa Pampulha 2018/2019*. Belo Horizonte: JA.CA - Centro de Arte & Tecnologia, 2019.
- SEYMOUR, Sabine. *Fashionable Technology: the intersection of design, fashion, science and technology*. Áustria: Springer- Verlag/Wien, 2008.
- SANTAELLA, Lucia. A relevância da arte-ciência na contemporaneidade. In: RAMOS, Luis Fernando. *Arte e Ciência: Abismo de Rosas*. São Paulo: Abrace, 2012. p. (61-76)
- SHELDRAKE, Merlin. *La Red Oculta de la Vida: Como los hongos condicionan nuestro mundo, nuestra forma de pensar y nuestro futuro*. 1ª edição. GeoPlaneta, 2020.

Como citar este texto:

DUQUE, Thatiane M.; DUARTE, Izabela S.; FERRON, Vitória F. Têxteis Embrionários: experimentações em arte e ciência. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 818-832.